

PELAKSANAAN ICE BREAKING OLEH WIDYAISWARA DALAM DIKLAT KEPEMIMPINAN

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3709031

Siska Yeni^{1,*}, Jamaris Jamna¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

* siskayeni23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan ice breaking yang baik di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan ice breaking yang sesuai dengan peserta diklat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan ice breaking oleh widyaiswara dalam aspek: perhatian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan. Jenis penelitian tersebut ialah penelitian gambaran kuantitatif. Peserta yang diteliti didalam penelitian tersebut merupakan peserta diklat kepemimpinan angkatan 1 yakni sebanyak 38 orang maka sampel 9 peserta. Sampel didalam penelitian tersebut dengan menggunakan teknik sensus. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner / angket, kemudian analisis data menggunakan rumus persentase. Perolehan penelitian mengemukakan yaitu pelaksanaan ice breaking dari widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi yang meliputi pelaksanaan ice breaking oleh widyaiswara dengan aspek keyakinan dikategorikan sangat baik, pelaksanaan ice breaking oleh widyaiswara dengan aspek relevansi dikategorikan sangat baik, pelaksanaan ice breaking oleh widyaiswara dengan aspek keyakinan dikategorikan baik, dan pelaksanaan ice breaking oleh widyaiswara dengan aspek kepuasan dikategorikan sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar widyaiswara untuk lebih konsisten dalam melaksanakan ice breaking dengan aspek perhatian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Ice Breaking, Widyaiswara, Diklat Kepemimpinan

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal ialah segala kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal ini dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya, contohnya, kursus menjahit, memasak, bahasa, musik, dan diklat (Agustiningsih & Pamungkas, 2017; Syamsi, 2010). Dengan demikian, pendidikan nonformal memegang andil atau ikut serta menyukseskan tujuan dari pendidikan nasional, karena pendidikan formal saja belum dapat memenuhi semua kebutuhan belajar seseorang (Pamungkas, 2016).

Pernyataan di atas menyatakan bahwa diklat merupakan salah satu bagian pendidikan nonformal yang tujuannya memupuk peserta diklat berbagai kompetensi yang dibutuhkan sebagai pemimpin visioner dan memungkinkan peserta diklat dapat mengaplikasikan kompetensi yang sudah dimilikinya. Salah satu kegiatan diklat yang dilaksanakan yaitu diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan

jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek, n.d.). Jadi diklat kepemimpinan merupakan diklat kompetensi kepemimpinan agar terbangunnya pemimpin perubahan pejabat struktural dimana akan melakukan dan melaksanakan tugas dan guna kepemimpinan di instansinya.

Penulis melakukan observasi pada tanggal 11 Februari 2019 hasil observasi menunjukkan bahwa Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Diklat Kepemimpinan angkatan 1 berjumlah 38 orang yang berasal dari berbagai daerah. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada tanggal 2 Maret 2019 kepada salah satu Widyaiswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi yang bernama Bapak Deswan Syam, beliau mengatakan bahwa kegiatan diklat kepemimpinan ini berlangsung selama 91 hari kalender dan jumlah jam pembelajaran 254 JP. Setiap harinya kegiatan dimulai jam 05.45 senam pagi sampai 21.00 tugas mandiri dan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Narasumber mengatakan bahwa hal tersebut tidak lepas dari tersedianya sarana prasarana yang mendukung, suasana belajar yang kondusif, kesiapan diri peserta diklat, kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta serta kemampuan widyaiswara dalam mencairkan suasana pembelajaran dan adanya umpan balik yang baik antar peserta diklat dengan Widyaiswara dalam pembelajaran.

Widyaiswara harus memahami bahwa keterlibatan peserta diklat dalam kegiatan diklat merupakan syarat utama dan pertama yang harus diperhatikan (Diapramana, Noak, & Purnamaningsih, 2015; Solfema & Wahid, 2018). Peserta diklat akan ikut berpartisipasi dalam suatu pembelajaran apabila pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan, maka semakin besar kebutuhannya untuk mengikuti pembelajaran (Fahmi & Solfema, 2019; Solfema & Wahid, 2018). Saat pembelajaran aktif diterapkan pada kelas kediklatan sehingga membuat peserta benar-benar nyaman, termotivasi, dan pembelajaran yang mereka dapatkan merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Mulyono dalam Septiardi & Sujadi (2014), mengatakan bahwa keaktifan adalah kegiatan atau aktifitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau segala kegiatan fisik maupun nonfisik.

Keaktifan dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, peserta didik juga dapat melatih berfikir kritis dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (Novianty, 2017; Wibowo, 2016). Di samping itu, Widyaiswara dapat merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran (Alfiyan, Solfema, & Irmawita, 2018; Fahmi & Solfema, 2019). Oleh karena itu, widyaiswara sebagai motivasi oleh diri dan peserta diklat dengan menyuguhkan cara dan bahan pembelajaran diklat secara suasana pembelajaran menyenangkan, antara lain dengan pelaksanaan metode *ice breaking* dalam pelaksanaan pembelajaran diklat.

Bapak Deswan Syam (widyaiswara) mengatakan bahwa pemberian penyegaran atau *Ice breaking* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengembalikan fokus peserta diklat. Karena sasaran diklat adalah orang dewasa, dan tingkat konsentrasinya juga sudah mulai menurun, maka seorang widyaiswara harus mampu memberikan penyegaran-penyegaran yang dapat mengembalikan kefokusannya. Dalam kegiatan *ice breaking* ini tidak hanya dilakukan oleh widyaiswara, namun juga diminta dari peserta diklat, dengan demikian akan membuat mereka lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Seorang widyaiswara harus mampu menjadikan peserta diklat sebagai rekan, bukan sebagai objek pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran lebih banyak berupa *sharing* dengan peserta.

Salah satu keunggulan pelaksanaan *ice breaking* dalam diklat memberikan efek menyenangkan dalam diklat, dapat dilaksanakan secara spontan dan terkonsep dengan baik, dan membuat suasana pembelajaran menjadi kompak dan menyatu (Fanani, 2010; Hutasoit & Tambunan, 2018; Wurjani & Ramadhani, 2019). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *ice breaking* sangat penting dalam meningkatkan kembali semangat peserta diklat saat diklat sehingga tidak terjadi kejenuhan.

Setiap widyaiswara mempunyai cara pembelajaran diklat yang berbeda terhadap peserta diklat begitupun widyaiswara di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi yang mana melakukan pembelajaran diklat dengan cara memberikan perhatian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan. Sama dengan kejadian itu, penulis pengen agar melihat lebih panjang tentang pelaksanaan *ice breaking* oleh Widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi.

METODE

Sehubungan dengan permasalahan diatas, jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian gambaran kuantitatif. Populasi didalam penelitian ialah seluruh anggota diklat angkatan 1 yang melaksanakan diklat kepemimpinan pada Lembaga Pusat PPSDM Regional Bukittinggi yang berjumlah 38 orang. Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka teknik pengambilan sampel dilakukan *sensus* dengan pengambilan sampel secara keseluruhan peserta diklat kepemimpinan angkatan 1. Jenis data yang diambil dalam penelitian data tentang pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga PPSDM Regional Bukittinggi. Sedangkan rujukan data yaitu dibutuhkan didalam penelitian tersebut merupakan peserta diklat seperti mengikuti diklat kepemimpinan, yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan populasi dan sampel yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar pernyataan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik perhitungan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Pelaksanaan Ice Breaking dalam Aspek Perhatian

Jika digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

Jadi, dari diagram di atas dapat diketahui bahwa aspek perhatian dalam pelaksanaan *ice breaking* oleh Widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan sangat baik. Ini artinya Widyaiswara mampu memberikan *ice breaking* sesuai dengan umur dan kesesuaian materi diklat dalam pelaksanaan *ice breaking*. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi 46% responden memberikan pernyataan selalu.

Deskripsi Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widyaiswara dalam Aspek Relevansi

Jika digambarkan dalam bentuk histogram sebagai berikut.

Jadi, dari diagram di atas dapat diketahui bahwa aspek relevansi dalam pelaksanaan *ice breaking* oleh Widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan sangat baik. Ini artinya Widyaiswara mampu memberikan *ice breaking* sesuai dengan umur dan kesesuaian materi diklat dalam pelaksanaan *ice breaking*. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi 39% responden memberikan pernyataan selalu.

Deskripsi Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widyaiswara dalam Aspek Keyakinan

Jika digambarkan dalam diagram sebagai berikut ini.

Jadi, dari diagram di atas bisa diperoleh aspek keyakinan pada pelaksanaan *ice breaking* oleh Widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan baik. Ini artinya Widyaiswara mampu membuat peserta optimis, bertanggung jawab, sesuai dengan kebenaran dalam pelaksanaan *ice breaking*. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi 45% responden memberikan pernyataan sering.

Deskripsi Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widyaiswara dalam Aspek Kepuasan

Jika digambarkan dalam bentuk histogram sebagai berikut.

Jadi, dari diagram di atas aspek kepuasan dalam pelaksanaan *ice breaking* oleh Widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan sangat baik. Ini artinya Widyaiswara mampu menciptakan kenyamanan, ketepatan, ramah dalam pelaksanaan *ice breaking*. Hal ini dinyatakan oleh persentase tertinggi 47% .

Pembahasan

Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widyaiswara pada Aspek Perhatian

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pengelolaan data penelitian tentang pelaksanaan *ice breaking* oleh Widyaiswara dalam diklat kepemimpinan aspek perhatian di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar peserta diklat menyatakan selalu bahwa Widyaiswara menciptakan suasana belajar yang kondusif, memberikan penghargaan dan hukuman saat kegiatan *ice breaking*, memperhatikan dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam mengikuti diklat pada saat proses awal kegiatan, dipertengahan, dan diakhir kegiatan.

Ice breaking menurut Said dalam Fanani (2010), merupakan permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Lebih lanjut Salfiyani dalam Farwati, Rahmah, & Sutisna,(2018), menjelaskan empat aspek pendidikan dan pelatihan (diklat) yaitu perhatian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan. *Ice breaking* merupakan sentuhan aktifitas yang dapat digunakan untuk memecahkan kebekuan, kekelutan, kejemuhan dan kejenuhan suasana sehingga menjadi mencair dan suasana bisa kembali pada keadaan semula (lebih kondusif) (Fitri, Susilawati, & Amran, 2017; Wurjani & Ramadhani, 2019; Yeganehpour, 2017). Widyaiswara mempunyai cara sendiri dalam kegiatan diklat dengan pelaksanaan *ice breaking* yang membuat suasana diklat menjadi menyenangkan. Salah satu aspek menjadikan efektivitas sebuah *ice breaking*, yaitu perhatian.

Menurut Dalyono dalam Hendriani & Muchtar (2015), tentang perhatian widyaiswara terhadap kegiatan *ice breaking* dapat berupa pemberian penghargaan dan hukuman dimaksudkan bahwa widyaiswara menilai dan menghargai tindakan usaha peserta diklat. Widyaiswara harus mampu menciptakan suasana belajar yang tenang dan tentram, memperhatikan peserta diklat dan memberikan petunjuk-petunjuk praktis cara mengatur waktu dan cara konsentrasi saat *ice breaking* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dengan pemberian penghargaan, menciptakan suasana yang nyaman, dan memberikan petunjuk-petunjuk praktis dalam mengatur konsentrasi dapat membuat peserta diklat perhatian dalam kegiatan diklat.

Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widyaiswara pada Aspek Relevansi

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pengelolaan data penelitian tentang pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan aspek perhatian di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar peserta diklat menyatakan selalu bahwa widyaiswara memberikan *ice breaking* sesuai dengan umur dan materi diklat.

Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widyaiswara pada Aspek Keyakinan

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pengelolaan data penelitian tentang pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan aspek perhatian di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar peserta diklat menyatakan selalu bahwa widyaiswara menyakinkan peserta diklat dalam kegiatan *ice breaking*.

Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widyaiswara pada Aspek Kepuasan

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pengelolaan data penelitian tentang pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan aspek perhatian di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sudah diterapkan dengan sangat baik. Maka dinyatakan oleh separoh besar peserta diklat mengemukakan selalu Widyaiswara membuat peserta puas dalam kegiatan diklat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat PSDM Regional Bukittinggi adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan dengan perhatian peserta pada kegiatan diklat; 2) Pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan dengan relevansi materi diklat baik; 3) Pelaksanaan *ice breaking* oleh Widyaiswara dalam diklat kepemimpinan dengan keyakinan peserta mengikuti diklat. Hal ini berarti widyaiswara dengan baik telah membuat peserta yakin mengikuti diklat, dan juga memberikan arahan kepada peserta diklat untuk lebih percaya diri dan yakin; dan 4) Pelaksanaan *ice breaking* oleh widyaiswara dalam diklat kepemimpinan dengan kepuasan peserta mengikuti diklat. Hal ini berarti widyaiswara dengan baik telah membimbing dengan ramah, memberikan *ice breaking* yang tepat sehingga peserta diklat merasa nyaman.

REFERENSI

- Agustiningsih, N., & Pamungkas, S. (2017). Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Istoria - Fkip Unbari*, 1(1), 80–91. Retrieved from <http://istoria.unbari.ac.id/index.php/OJSISTORIA/article/download/6/6>
- Alfiyan, D., Solfema, S., & Irmawita, I. (2018). Hubungan antara Persepsi Peserta terhadap Instruktur dengan Partisipasinya dalam Mengikuti Diklatsar di KSR PMI Unit UNP. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.9510>
- Diapramana, M. M., Noak, P. A., & Purnamaningsih, P. E. (2015). Evaluasi Kualitas Kinerja Widyaiswara dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali) Made. *CITIZEN CHARTER*, 1(2), 1–11. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/14714>
- Fahmi, R., & Solfema, S. (2019). Description of the Widyaiswara Credibility in Learning Communication at Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 80–87. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.103874>
- Fanani, A. (2010). Ice Breaking dalam Proses Belajar Mengajar. *Buana Pendidikan: Jurnal FKIP Unipa*

- Surabaya, 4(11), 1–7. Retrieved from http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_buana_pendidikan/article/download/1080/915
- Farwati, D. Z., Rahmah, M., & Sutisna, E. (2018). The Application of Ice Breaking Activities in Teaching English to Junior High School Students. *JETLi | Journal of English Language Teaching and Linguistics Studies*, 1(1). Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/Jet-Li/article/download/1489/1234>
- Fitri, A., Susilawati, S., & Amran, E. Y. (2017). Penerapan Teknik Icebreaker Jenis Games dan Gerak Badan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Pokok Bahasan Elektrokimia di Kelas X TSM 1 SMK Negeri 5 Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1–9. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/download/15843/15377>
- Hendriani, Y., & Muchtar, B. (2015). Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Konsep Diri terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Produktif Akuntansi pada SMK di Kota Payakumbuh. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi*, 2(1), 1–13. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/mpe/article/view/5873>
- Hutasoit, R., & Tambunan, D. B. (2018). The Effect of Ice Breaking Technique in Teaching Speaking at the Tenth Grade Students of SMK Dharma Bhakti Siborongborong in Academic Year 2018/2019. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 3(5), 700–705. <https://doi.org/10.22161/ijels.3.5.2>
- Novianty, F. (2017). Analisis Aktivitas Belajar Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 4(1), 11–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31571/sosial.v4i1.419>
- Pamungkas, A. H. (2016). *Kesukarelaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat*. Malang: NAMS.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek. (n.d.). Diklat PIM. Retrieved from <https://pusdiklat.ristekdikti.go.id/program-diklat/pim/>
- Septiardi, M. G., & Sujadi, A. A. (2014). Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Matematika dengan Menggunakan Think- Pair-Share pada Siswa Kelas VII A di SMP Muhammadiyah Salam Kabupaten Magelang. *UNION: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 167–174. Retrieved from <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/union/article/download/74/pdf>
- Solfema, S., & Wahid, S. (2018). Job Satisfaction as a Contributing Factor of Educators Performances. *European Journal of Education Studies*, 4(8). Retrieved from <https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/download/1703/4335>
- Syamsi, I. (2010). Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat. *Diklus*, 14(1), 66–76. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/259971-dampak-pendidikan-kewirausahaan-masyarakat-8d2f0e2a.pdf>
- Wibowo, N. (2016). Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar di SMK Negeri 1 Saptosari. *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, 1(2), 128–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10621>
- Wurjani, D., & Ramadhani, D. (2019). Pengaruh Teknik Pembelajaran Ice Breaking terhadap Hasil Belajar Siswa pada Tema 6 Indahny Persahabatan SD Negeri 1 Paya Bujok Tunong Langsa. *Journal of Basic Education Studies*, 2(1), 68–78. Retrieved from <https://ejurnalunsam.id/index.php/jbes/article/download/1601/1421/>
- Yeganehpour, P. (2017). Ice-breaking as a Useful Teaching Policy for Both Genders. *Journal of Education and Practice*, 8(22), 137–142. Retrieved from <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/38315/39389>